

MAKALAH INDIVIDU
ARTI KEWIRAUSAHAAN dan KARAKTER SEORANG
WIRAUSAHA

DOSEN PENGAMPU:
Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.
Yulida, MM.

Disusun Oleh:
Maulideh
Nim: 11812047

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
1443 H/2022 M

Kata Pengantar

Puji dan Syukur hanya kepada Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan Hidayah Nyalah kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan bisa mengaplikasikannya. Namun kami menyadari bahwa makalah ini masih sangat terbatas, baik dari segi metodologi penulisan, isi dan literatur penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan makalah ini dan untuk penulisan makalah berikutnya.

Pontianak 21 Januari 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan Di negeri kita, kewirausahaan itu sendiri mulai di ketahui warga secara universal semenjak Suparman Sumahamidjaya mempopulerkan sebutan wiraswasta. Semenjak dikala itu mulailah sebutan wiraswasta dilansir di bermacam media masa, semacam pesan berita, majalah, dalam siaran radio, serta tv, apalagi pada pertumbuhan berikutnya bermacam ceramah serta seminar dan kursus- kursus, ceramah serta seminar, dan kursus kursus diselenggarakan buat memicu atensi serta atensi warga terhadap pengembangan kewirausahaan di tanah air.

Kewirausahaan selaku sesuatu proses pelaksanaan kreativitas serta inovasi dalam membongkar perkara serta menciptakan kesempatan buat membetulkan kehidupan(usaha serta kerja). Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas serta inovasi, sebab dengan watak kreativitas serta inovatif seorang bisa menciptakan kesempatan. Kreativitas merupakan keahlian buat membuat kombinasi- kombinasi baru ataupun ikatan baru antar faktor, informasi, variabel yang telah terdapat tadinya.

Serta kewirausahaan merupakan proses dinamik buat menghasilkan bonus kemakmuran. Bonus kemakmuran ini diciptakan oleh orang wirausaha yang berani menanggung resiko, menghabiskan waktu, serta sediakan bermacam produk serta jasa. Benda serta jasa yang dihasilkan boleh saja bukan ialah benda baru namun wajib memiliki nilai yang baru serta bermanfaat dengan menggunakan skill serta sumber energi yang terdapat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi kewirausahaan?
2. Apa saja kelebihan dan kelemahan menjadi entrepreneur?
3. Apa saja karakteristik wirausahaan?
4. Apa saja prinsip-prinsip kewirausahaan?
5. Apa saja dimensi-dimensi kewirausahaan?

C. Tujuan Rumusan Masalah

1. Untuk mengetahui definisi kewirausahaan
2. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan Kelemahan menjadi entrepreneur
3. Untuk mengetahui karakteristik wirausahaan
4. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kewirausahaan
5. Untuk mengetahui dimensi-dimensi kewirausahaan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Kewirausahaan

Secara etomologi, kewirausahaan berasal dari kata wira serta usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, serta berwatak agung. Ada pula usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat suatu. Dengan demikian wirausaha merupakan para pejuang ataupun pahlawan yang berbuat suatu. (Fachrurasi & Nurchalifah, 2021)

Kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. Sebaliknya di Indonesia diberi nama kewirausahaan.

Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, ialah entreprende yang berarti petualang, pengambil efek, kontraktor, pengusaha(orang yang mengusahakan sesuatu pekerjaan tertentu, serta pencipta yang menjual hasil ciptaannya.

Sebutan ini dimulai oleh Richard Cantillon(1977), ialah Entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new. Sebutan ini setelah itu dipopulerkan oleh ekonom J. B Say(1803) buat menggambarkan para pengusaha yang sanggup mengelola sumber-sumber energi yang dimiliki secara murah(efisien serta efektif) dari tingkatan produktivitas gram lebih besar, ma ess yang rendah jadi lebih besar.(Fachrurasi & Nurchalifah, 2021)

Terdapat lagi pendapat kalau kewirausahaan merupakan pelakon utama dalam pembangunan ekonomi serta gunanya merupakan melaksanakan

inovasi ataupun kombinasi- kombinasi yang baru buat suatu inovasi.(Hendri: 2011).

Secara esensi penafsiran entrepreneurship merupakan sesuatu perilaku mental, pemikiran, pengetahuan dan pola pikir serta pola tindak seorang terhadap tugas- tugas yang jadi tanggungjawabnya serta senantiasa berorientasi kepada pelanggan. Ataupun bisa pula dimaksud selaku seluruh aksi dari seorang yang sanggup berikan nilai terhadap tugas serta tanggungjawabnya. Kewirausahaan merupakan sesuatu keahlian yang dipunyai oleh seorang dalam menuntaskan permasalahan dengan memandang kesempatan yang terdapat disekitarnya dengan menggunakan sumber energi sehingga menciptakan produk yang bernilai serta yang bernilai serta berguna untuk lingkungannya.(Fachrurasi & Nurchalifah, 2021)

Esensi kewirausahaan merupakan menghasilkan nilai tambah di pasar lewat proses pengombinasian sumber energi dengan metode metode baru serta berbeda supaya bisa bersaing. Bagi Zimmerer(1996) dalam Rusdiana, nilai tambah tersebut bisa diciptakan lewat metode berikut:

1. Pengembangan teknologi baru (developing new technology)
2. Penemuan pengetahuan baru (discovering new knowledge)
3. Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (improving existing products or services)
4. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (finding different ways of providing more goods and services with fewer resources).

Menurut Hendro (2011), bahwa Entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri Anda untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal (baik) sehingga bisa meningkatkan taraf hidup Anda di masa mendatang.(Fachrurasi & Nurchalifah, 2021)

B. Kelebihan dan Kelemahan kewirausahaan

Tidak terdapat satu saja dunia ini opsi pekejaan cuma mewujudkan keunggulan saja jangan disertai bersamaan dengan bentuk-bentuk kekurangan, begitu keadaanya dengan opsi jadi seseorang kewirausahaan. Ada kemampuan dan kelebihan yang bisa di dapatkan namun terdapat juga kekurangan bisa jadi tidak menghindari.

Wilson serta Zimmerer, Scarborough (2008) menguraikan ada enam kelebihan menjadi seorang kewirausahaan yaitu: (Rafida, 2016)

1. Kesempatan memastikan nasibnya sendiri

Mempunyai bisnis seorang diri, seorang bisa memastikan nasibnya seorang diri serta hanya tergantung terhadap keberadaan orang lain sebagai owner usaha. kewirausahaan bisa meningkatkan diri cocok atensi serta keahlian, hingga membentuk dirinya sendiri akan berarti untuk warga apalagi untuk negeri dan untuk juga membuat lowongan suatu proyek.

2. Kesempatan membuat suatu alterasi

Kewirausahaan bisa melaksanakan pergantian beserta bisnis yang dicoba. Pergantian petunjuk dengan bertambah bagus untuk warga serta negeri. Suatu yang susah buat dicoba bila seorang itu tetap berprofesi selaku seorang tenaga kerja yang diharapkan.

3. kesempatan memenuhi kapasitas sebaik-baiknya

Bila sebagai karyawan, seorang bisa mengalami kesal, bosan sedikit mendapatkan ancaman serta mengalami tak mampu memajukan kepribadianya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dilewatinya. Tetapi lewat kegiatan membuat lowongan bisnis hingga atmosfer menjadi kebiasaan berprofesi selaku tenaga kerja yang hendak dirasakan, hingga keadaannya menjadi efektif

4. kesempatan mendapatkan manfaat yang mengagumkan.

Menjadi seorang tenaga kerja yang produksi senantiasa tiap harinya, hingga seorang mengalami hanya lumayan buat penuh seluruh kebutuhan serta kemauan hidupnya. Dengan terus menjadi berkembangnya era, tuntutan style hidup ingin tidak ingin wajib bisa dipadati. Entrepreneur dengan mungkin mendapatkan pemasukan tanpa batasan membagikan kesempatan untuk tiap orang buat penuh seluruh kebutuhannya.

5. Kesempatan untuk bertindak lebih luas pada warga serta mendapatkan penetapan.

Kewirausahaan ialah owner bisnis bisa jadi masyarakat yang di hairgai sebab kedudukannya lebih berarti untuk menjalani hayatnya untuk se negeri. Warga bisa sediakan lowongan kerja serta tingkatkan kehidupan masyarakat seluruhnya.

6. Kesempatan mengerjakan pekerja dengan bersenang-senang dalam mengerjakannya.

Seorang tenaga kerja kerap melaksanakan perkejaanya denga senang. Kewirausahaan melaksanakan sesuatu hal yang dia senangi sampai sesuatu dicoba merasakan kegiatan yang bermakna.

Kelebihan yang didapat menjadi seseorang entrepreneur ialah:

- 1) Tidak tergantung orang lain.
- 2) Mengambil keputusan sendiri.
- 3) Kreativitas serta ilham buat maju tumbuh terus..
- 4) Loyalitas terhadap pekerjaan.
- 5) Pemasukan dirancang sendiri(besarnya pemasukan diatur sendiri).
- 6) Leluasa dalam mengendalikan irama pekerjaan.
- 7) Mengatur orang lain.
- 8) Mudah dalam waktu serta tempat.
- 9) Ketentuan simpel.
- 10) Kesempatan menjadi orang kayaraya

Bagi Suryana(2003) Kelemahan jadi seseorang entrepreneur merupakan:(Rafida, 2016)

- (1) Pengabdian individual .

Pada awal mulanya entrepreneur wajib bekerja dengan waktu yang lama serta padat jadwal. Sedikit sekali waktu buat kepentingan keluarga, tamasya. Nyaris seluruh waktu dihabiskan buat aktivitas bisnis.

- (2) Tidak konsisten.

Entrepreneur wajib mengelola seluruh guna bisnis, baik pada bidang penciptaan ataupun jasa, pemasaran, keuangan, personil ataupun pengadaan bahan serta pelatihan staf/ karyawan.

(3) Sedikitnya batas kegunaanyasehingga menjadi tak berarti.

Oleh sebab usaha memakai modal yang kecil serta keuangan kepunyaan sendiri, hingga marjin laba/ keuntungan yang diperoleh hendak relatif kecil serta mungkin kandas pula terdapat.

C. Karakteristik Wirausahawan

Miner(1996) mengajukan suatu pemikiran baru tentang jenis karakter entrepreneur berhubungan dengan mungkin keberhasilan dalam mengelola usaha. Jenis karakter yang dimaksudkan ialah:

1. Jenis personal achiever, dengan identitas selaku berikut:
 - a. Mempunyai kebutuhan berprestasi
 - b. Mempunyai kebutuhan hendak umpan balik.
 - c. Mempunyai kebutuhan perencanaan serta penetapan tujuan.
 - d. Mempunyai inisiatif individu yang kokoh..
 - e. Mempunyai komitmen individu yang kokoh buat organisasi.
 - f. Yakin kalau satu orang bisa memainkan kedudukan berarti.
 - g. Yakin kalau pekerjaan sepatutnya dituntun oleh tujuan individu bukan oleh perihal lain.
2. Jenis luar biasa sales person, dengan karakteristik identitas selaku berikut:

- a. Mempunyai keahlian menguasai serta paham orang lain.
 - b. Mempunyai kemauan buat menolong orang lain.
 - c. Yakin kalau proses- proses sosial sangat berarti.
 - d. Kebutuhan mempunyai ikatan positif yang kokoh dengan orang lain.
 - e. Yakin kalau bagian penjualan sangat berarti buat melakukan strategi industri.
3. Jenis real managers, dengan identitas selaku berikut:
- a. Kemauan buat jadi pemimpin industri.
 - b. Ketegasan.
 - c. Perilaku positif terhadap pemimpin.
 - d. Kemauan buat bersaing.
 - e. Kemauan berkuasa.
 - f. Kemauan buat menonjol di antara orang lain..
4. Jenis expert idea generator, dengan identitas selaku berikut:
- a. Kemauan buat melaksanakan inovasi.
 - b. Menggemari gagasan- gagasan.
 - c. Yakin kalau pengembangan produk baru sangat berarti buat melaksanakan strategi organisasi.
 - d. Inteligensi yang besar.
 - e. Mau menjauhi efek dalam makna watak kehati- hatian.

Dari ke 4 jenis tersebut, bagi Miner(1996), jenis karakter tersebut hendak memastikan bidang usaha apa yang hendak membawanya kepada keberhasilan ialah:

- 1) Jenis personal achiever, hendak berhasil apabila terus menerus menghadap rintangan, tantangan serta mengalami krisis, serta dalam mengalami seluruh perihal berupaya sedapat bisa jadi berlagak positif.
- 2) Jenis luar biasa sales person, mereka hendak sukses jika menggunakan banyak waktunya buat menjual/ memasarkan serta memohon orang lain mengelola bisnisnya.
- 3) Jenis real managers, mereka hendak sukses jika dia mengawali usaha baru serta mengelola sendiri usaha tersebut.
- 4) Jenis expert idea generator, mereka hendak sukses jika terjun ke bisnis dengan memakai teknologi besar.

Zimmerer serta Scarborough(1996) menguraikan ciri entrepreneur yang berhasil merupakan:(Rafida, 2016)

- a) Mempunyai komitmen besar terhadap tugasnya.
Boleh dikatakan tiap benak seseorang entrepreneur tidak lepas dari kemajuan perusahaannya.
- b) Ingin bertanggung jawab.
Apa saja aksi yang dicoba, senantiasa diiringi dengan penuh rasa tanggung jawab serta tidak khawatir rugi bila dicoba dengan perhitungan yang matang. Kemauan bertanggung jawab ini erat hubungannya dengan mempertahankan internal of locus ialah atensi kewirausahaan dalam dirinya.
- c) Kesempatan buat menggapai obsesi.

Seseorang entrepreneur memiliki obsesi buat menggapai prestasi besar serta ini dapat diciptakannya..

- d) Toleransi mengalami efek kebingungan serta ketidakpastian.
- e) Percaya pada dirinya.
- f) Kreatif serta fleksibel.
- g) Mau mendapatkan balikan lekas.
Memiliki kemauan yang kokoh buat memakai pengetahuan serta pengalaman guna membetulkan penampilannya.
- h) Energik besar.
Seseorang entrepreneur lebih energik dibanding dengan rata- rata orang lain.
- i) Motivasi buat lebih unggul.
- j) Seseorang entrepreneur memiliki motivasi buat bekerja lebih baik serta lebih unggul dari apa yang telah dikerjakan.
- k) Ingin belajar dari kegagalan.

D. Prinsip-Prinsip Kewirausahaan

Menurut Laode Kammaluddin dilansir oleh Muh. Syafi'i, terdapat 5 prinsip berarti yang wajib di pegang supaya seseorang entrepreneur dapat berhasil berwirausaha, ialah: (Yuliana, 2017)

1. Membangun serta melindungi Reputasi(Nama Baik)
Reputasi ialah perihal mendasar dalam kehidupan terlebih dalam dunia bisnis sebab tanpa nama baik mustahil buat memperoleh mitra bisnis.
2. Berani buat melangkah dari awal
Berhasil tidak bisa jadi dicapai dalam waktu pendek, berhasil tidak gampang semacam membalikkan telapak tangan. Berhasil memerlukan proses buat membentuk berhasil itu sendiri. Semacam naik tangga ialah step by step dari dasar serta kesimpulannya menggapai puncak.
3. Konsentrasi(Fokus)

Bila kita sudah memutuskan buat masuk ke bidang tertentu, hingga kita wajib fokus serta berkonsentrasi. Kekuatan fokus inilah sesungguhnya yang wajib kita jaga.

4. Kreatif serta inovatif

Kreatif, maksudnya sanggup menghasilkan suatu yang berbeda serta bukan hanya ikut-ikutan saja. Tidak terjun ke tempat ataupun bidang yang sudah banyak dimasuki orang (Bukan pengikut) kecuali sanggup membagikan nilai lebih yang membedakan kita dengan pemain tadinya. Seseorang entrepreneur, mustahil dapat eksis serta tumbuh tanpa keahlian menghasilkan suatu yang baru pada tiap waktunya. Kreativitas dapat tiba dari siapa saja serta dari apa saja. Orang kreatif merupakan orang yang berani mengambil efek, terdapat berhasil terdapat efek, efek kecil mungkin berhasil juga kecil begitu pula kebalikannya efek besar kesuksesan juga besar.

5. Modal bukan yang utama

Modal sebenarnya cumalah selaku aksesoris, nyaris seluruh orang tidak berani mengawali berwirausaha dengan alibi hambatan modal, mereka berpikir buat mengawali usaha wajib terdapat modal besar. Apalagi semacam yang di katakan seseorang entrepreneur Purdi E. Chandra dalam bukunya Jadi Entrepreneur Berhasil, buat jadi seseorang yang berhasil tidak di butuhkan duit, yang di butuhkan cuma 3 perihal ialah: Berani optimis dengan tenaga orang lain, berani optimis dengan orang Lain, serta berani optimis dengan bisnis orang lain.

E. Hakikat Kewirausahaan

Daksh(2018) menarangkan sebagian hakikat kewirausahaan yang menempel jadi kepribadian khas selaku berikut.(Agung Purnomo, 2020)

1. Aktivitas Ekonomi
2. Kegiatan kreatif
3. Kecenderungan Berorientasi Bisnis Kewirausahaan mencerminkan bisnis serta watak orang
4. Aktivitas Pengorganisasian Kewirausahaan
5. Aktivitas Penanggung Risiko
6. Proses Dinamis
7. Kegiatan Inovatif
8. Kegiatan Bertujuan
9. Guna Prestasi Tinggi
10. Aktivitas Profesional
11. Bukan Watak Karakter, namun Perilaku
12. Praktek Berbasis Pengetahuan
13. Keahlian Manajerial serta Guna Kepemimpinan
14. Bersumber pada Prinsip, bukan pada Intuisi

F. Dimensi-Dimensi Kewirausahaan

Pendapat direktorat tenaga kependidikan (2010) sebagai berikut:(Hastuti & Dkk, 2020)

1. Mutu bawah kewirausahaan

Seseorang kewirausahaan wajib mempunyai mutu bawah kewirausahaan meliputi mutu energi pikir, energi hati ataupun qolbu serta energi raga. Mutu energi pikir mempunyai ukuran selaku berikut: berpikir kreatif, berpikir inovatif, berpikir asli baru ataupun orisinil, berpikir divergen, berpikir mengembangkan, pionir berpikir, berpikir menghasilkan produk serta layanan baru, memikirkan suatu yang belum sempat dipikirkan oleh orang lain, berpikir karena akibat, berpikir lateral, berpikir sistem, berpikir selaku perubah (agen pergantian, berpikir ke depan(berpikir futuristic)

berintuisi besar, berpikir optimal, terampil mengambil keputusan, berpikir positif serta versalitas berpikir sangat besar. Kulit bawah energi hati ataupun qolbu kewirausahaan mempunyai ukuran: prakarsa ataupun inisiatif besar, terdapat keberanian moral buat mengenalkan hal- hal baru, proaktif, tidak cuma aktif terlebih cuma reaktif, berani mengambil resiko, berani berbeda, pro pergantian serta bukan pro kemapanan, keinginan motivasi serta spirit buat maju sangat kokoh, mempunyai tanggung jawab moral yang sangat besar, ikatan interpersonal bagus, berintegritas besar, gigih, tekun, tabah serta pantang menyerah, bekerja keras, berkomitmen besar, mempunyai keahlian memobilisasi orang lain, melaksanakan apa saja yang terbaik, melaksanakan revisi secara selalu, ingin memetik pelajaran dari kesalahan, dari kesuksesan serta dari praktek- praktek yang baik, membangun team work yang kompak, pintar, dinamis, harmonis, serta lincah, yakin diri, pencipta kesempatan, memiliki energi saing besar, namun mendasarkan pada nilai solidaritas, kasar ataupun ofensif, sangat humanistic serta hangat pergaulan, terencana pada tujuan akhir, bukan tujuan sesaat, luwes dalam pergaulan, senantiasa menginginkan tantangan baru, senantiasa membangun keelokan cita rasa. Ada pula mutu energi raga mempunyai ukuran selaku berikut melindungi kesehatan secara tertib, memelihara ketahanan ataupun ukuran badan dengan baik, mempunyai tenaga yang besar serta keahlian badan dimanfaatkan demi kesehatan serta kebahagiaan hidup.

2. Mutu instrumental kewirausahaan

Mutu instrumental kewirausahaan meliputi penguasaan disiplin ilmu, baik mono disiplin ilmu (ekonomi, matematika, manajemen serta sebagainya), antar disiplin ilmu (manajemen industri, ekonomi pertanian, psikologi industri serta sebagainya) ataupun lintas disiplin ilmu kewirausahaan (area hidup, kependudukan serta sebagainya).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seseorang entrepreneur mempunyai kelemahan dan kelebihan yang dapat diraih.

Adapun kelebihan menjadi seorang entrepreneur yaitu

1. Mempunyai kesempatan menentukan nasib sendiri.
2. Mempunyai kesempatan melakukan perubahan.
3. Mempunyai kesempatan untuk mencapai potensi sepenuhnya.
4. Mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan.
5. Mempunyai kesempatan untuk berperan besar dalam masyarakat dan memperoleh pengakuan.
6. Mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya.

Dan kelemahan menjadi seorang entrepreneur yaitu

- (1) Pengabdian individual .

Pada awal mulanya entrepreneur wajib bekerja dengan waktu yang lama serta padat jadwal. Sedikit sekali waktu buat kepentingan keluarga, tamasya. Nyaris seluruh waktu dihabiskan buat aktivitas bisnis.

- (2) Tidak konsisten.

Entrepreneur wajib mengelola seluruh guna bisnis, baik pada bidang penciptaan ataupun jasa, pemasaran, keuangan, personil ataupun pengadaan bahan serta pelatihan staf/ karyawan.

(3) Sedikitnya batas kegunaanyasehingga menjadi tak berarti.

Oleh sebab usaha memakai modal yang kecil serta keuangan kepunyaan sendiri, hingga marjin laba/ keuntungan yang diperoleh hendak relatif kecil serta mungkin kandas pula terdapat.

B. Saran

Disarankan untuk tiap pembaca yang nantinya hendak mulai berwirausaha buat meneladani serta bisa mencontoh perilaku, ciri, serta sebagainya dari apa yang ditulis dibab ulasan diatas. Seseorang yang berwirausaha memanglah butuh buat mengalami suatu efek, sebab dari proses resiko itu sendirinya nantinya hendak bawa suatu yang besar. Serta pula semangat, kerja keras dan tidak putus asa perilaku yang sangat di butuhkan oleh seseorang berwirausaha supaya terus berkarya dengan usaha yang dijalankannya.

Daftar Pustaka

- Agung Purnomo, D. (2020). *Dasar-Dasar Kewirausahaan: Untuk Perguruan Tinggi dan Dunia Bisnis* (Issue February 2021). yayasan kita menulis.
- Fachrurasi, & Nurchalifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. IAIN Pontianak Press.
https://www.researchgate.net/publication/354656032_Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek
- Hastuti, P., & Dkk. (2020). *KEWIRAUSAAN UMKM*. yayasan kita menulis.
- Rafida, T. (2016). *Wirusahawan, Pengantar*. PERDANA PUBLISHING. e-mail: perdanapublishing@gmail.com
- Yuliana, E. (2017). Kewirausahaan Dalam Perspektif Islam. *Ta'dib*, 15(2), 29–44.
<https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/183>